

JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASINI O'RGANISHNING O'ZIGA XOS TOMONLARI

Bobojonov Sherzod Rustambekovich

Xorazm viloyati yuridik texnikumi kata o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7380167>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jinoyat tarkibi tushunchasini o'rganishning o'ziga xos tomonlari yoritib berilgan bo'lib, maqola davomida mavzuni yoritib berish uchun turli tahlil va muhokamali fikrlardan foydalanilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: jinoyat tarkibi, zamonaviy uslub, javobgarlik, huquq, jinoyat.

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПОНЯТИЯ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация. В данной статье освещаются специфические аспекты изучения понятия состава преступления, а для уточнения темы в ходе статьи используются различные моменты анализа и обсуждения. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: состав преступления, современный стиль, ответственность, закон, преступление.

SPECIFIC ASPECTS OF STUDYING THE CONCEPT OF CRIMINAL COMPOSITION

Abstract. This article highlights the specific aspects of studying the concept of crime structure, and various analysis and discussion points are used to clarify the topic. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: structure of crime, modern style, responsibility, law, crime.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 16-moddasi 2-qismida jinoyat uchun javobgarlik va uning asoslari belgilangan bo'lib, unda: "Ushbu Kodeksda nazarda tutilgan jinoyat tarkibining barcha alomatlari mavjud bo'lgan qilmishni sodir etish javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi", -deb yozilgan.

Ushbu jinoyat huquqiy tushunchada jinoiy javobgarlik uchun asos deb aybdorning qilmishida jinoyat tarkibining mavjudligi belgi-langani bo'lsa-da, lekin jinoyat tarkibi tushunchasini o'zi to'la ochib berilmagan.

Jinoyat tarkibi haqidagi ta'limot jinoyat huquqi fanining marka-ziy masalalaridan biridir. Jinoyat tarkibining to'g'ri aniqlanishi jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish uchun asos hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida odil sudlovni amalga oshirish va qonunchilikni mustahkamlash hamda pirovard natijada ayblanuvchining taqdirini hal etishda katta ahamiyatga egadir. Shuni qayd etish zarurki, jinoyat tarkibi haqidagi ta'limotda jinoyat huquqining Umumiy va Maxsus qismlariga oid masalalarni o'rganishga har tomonlama e'tibor beril-moqda. Maxsus qismga tegishli bo'lgan har qanday masalani o'rga-nish jinoyat tarkibi to'g'risidagi ta'limot bilan bog'liq ravishda olib borilishi zarur.

METOD VA METODOLOGIYA

Yuridik adabiyotlarda jinoyat tarkibiga turlicha ta'riflar berilgan. Lekin jinoyat tarkibi haqidagi ta'limotning qator masalalari bo'yicha olimlar o'rtasida yagona bir fikr mavjud emas.

Jinoyat tarkibi haqidagi ta'limot V.N.Kudryavsev, Y.M. Braynin, M.P. Karpushin, V.I. Kurlyandskiy, N.V. Ko'znetsova, A.S. Yakubov va boshqalarning ilmiy ishlarida tahlil etilgan.

Adabiyotlardagi jinoyat tarkibini aniqlashga doir fikrlarning turlicha ekanligiga qaramay, ko'pgina mualliflar jinoyat tarkibi tushunchasini obyektiv va subyektiv belgilar yig'indisidan

iboratligini tan olib, jinoyat tarkibi ijtimoiy xavfli qilmishni jinoyat deb topishga xizmat qiladi, deb ta'kidlaydilar.

Ijtimoiy xavfli qilmishning jinoiyiligini aniqlash (kriminalizatsiya qilish) vositasi faqat jinoyat tarkibidir.

Qilmishning jinoyat ekanligini aniqlash (kriminalizatsiya qilish)da biron-bir aniq jinoiy xatti-harakatni, agar o'zida muayyan jinoyat tarkibining alomatlarini mujassamlantirgan bo'lsa, qonun bo'yicha javobgarlikni belgilashdir. Qilmishning jinoiyiligini aniqlash (kriminalizatsiya)ga ilmiy yondashmoq zarur. Qonunshunoslarning biror qilmishning jinoiyiligini aniqlash haqidagi taklifi jinoiylikni aniqlash va ijtimoiy so'rov o'tkazilgandan keyingina qilinmog'i lozim bo'lib, bu tadqiqot Jinoyat kodeksiga yangi jinoyat tarkibini kiritish-ning maqsadga muvofiqligi haqida ijobiy xulosa chiqarish imkoniyatini beradi. Jinoyat tarkibini mavjud yoki mavjud emasligini aniqlashning maqsadi ham muayyan ijtimoiy xavfli qilmishning jinoiyligini aniqlashdir. Qonunni amalda qo'llash faoliyatida jinoyat tarkibi katta ahamiyatga ega bo'lib, shaxsni javobgarlikka tortish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Qilmishda jinoyat tarkibining yo'qligi esa jinoyat qidiruv ishlari olib borishni taqozo etmaydi. Chunki O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 16-moddasi 2-qismida: "Ushbu kodeksda nazarda tutilgan jinoyat tarkibining barcha alomatlari mavjud bo'lgan qilmishni sodir etish javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi", -deb belgilab qo'yilgan.

Jinoyatni tasniflashda ham jinoyat tarkibi katta ahamiyatga ega-dir. Jinoyatni tasniflash shaxsning xatti-harakatida jinoyat tarkibining mavjudligini aniqlash jarayoni bo'lib, ya'ni shaxs tomonidan sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishning alomatlari muayyan bir jinoyat-huquqiy normada ko'zda tutilgan jinoyat tarkibi alomatlariga mos kelishini aniqlashdan iboratdir.

Jinoyatni tasniflash jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda shaxs tomonidan sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmish dalillar yig'ish orqali aniqlanadi. Bu bosqichda jinoyat tarkibi mavjudligini tasdiqlovchi yoki inkor etuvchi aniq dalillarni yig'ib, ularni baholash zarur bo'ladi. Jinoyat tarkibining biror belgisi mavjud emasligi jinoiy javobgarlikni inkor etib, jinoyat ishining to'xtatilishiga sabab bo'ladi.

TADQIQOT NATIJASI

Jinoyatni tasniflashning ikkinchi bosqichida ushbu jinoyat tarkibini o'zida aks ettirgan moddani aniqlash zarur bo'ladi.

Yakunlovchi, ya'ni jinoyatni tasniflashning uchinchi bosqichida taqqoslash o'tkazilishi (shaxs tomonidan sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmish bilan muayyan jinoyat huquqiy normadagi jinoyatga berilgan ta'rifning o'xshashligini solishtirish) zarur. Agar sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishning alomatlari va jinoyat huquqiy normada belgilangan alomatlar bilan to'liq mos kelsa, u holda jinoyatni tasniflash jarayoni tugaydi.

Faqat shu bosqichdan keyingina shaxsning xatti-harakatlarida jinoyat tarkibi borligi haqida so'z yuritish mumkin bo'ladi va sodir etilgan qilmishi uchun shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin.

Jinoyatni tasniflashning bunday jarayoni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 4-moddasida bayon etilgan qonuniylik prinsipiga to'liq mos keladi, ya'ni qilmishning jinoiyligi, qilmishga yarasha jazo tayinlash va boshqa huquqiy oqibatlar faqat Jinoyat kodeksiga solishtirish bilan aniqlanadi.

Jinoyat tarkibi ma'lum bir ijtimoiy xavfli qilmishni jinoyat deb topish uchun zarur bo'lgan obyektiv va subyektiv belgilarning mini-mal va yetarli yig'indisidir.

Sodir etilgan qilmishda Jinoyat kodeksida ko'rsatilgan jinoyat tarkibining barcha alomatlari mavjud bo'lgan taqdirdagina shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun minimal va yetarli asos mavjud bo'ladi.

“Minimal” degan so‘z – “sodir etilgan qilmishda jinoyat tarki-bining biron-bir zaruriy elementi mavjud bo‘lmaganda shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin emas” degan ma‘noni bildiradi.

“Yetarli” degan tushuncha esa – shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun Jinoyat kodeksida ko'rsatilgan obyektiv va subyektiv belgilardan tashqari boshqa qo'shimcha ma'lumotlarning aniqlanishi shart emasligini bildiradi.

MUHOKAMA

Jinoyat tarkibi ijtimoiy xavfli qilmishlarni bir-biridan farqlashda muhim ahamiyatga egadir. Muayyan jinoyatlarning alohida belgilari tufayligina bir jinoyatni boshqasidan farqlash mumkin. Masalan, o'g'rilik birovning mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish bo'lib, talonchilik esa ochiqdan ochiq talon-taroj qilishdir.

Shunday qilib, jinoyat tarkibining bir necha vazifasi mavjud :

- 1) jamiyat uchun xavfli qilmishning jinoiylikni aniqlash vositasi;
- 2) jinoiy javobgarlik uchun asos bo'lishi;
- 3) jinoyatchilik darajasini aniqlashda qonunchilik namunasi bo'lishi;
- 4) jinoyatlarni farqlovchi vosita sifatida xizmat qilishi.

Shunday qilib, jinoyat tarkibi jinoyatning o'ziga xos xususiyati bo'lib, o'zida jinoyatning barcha alomatlarini mujassamlashtirgan bo'ladi va shu alomatlarining shaxs tomonidan sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishda mavjud ekanligi qilmishni jinoyat deb hisoblash uchun asos bo'ladi.

Jinoyat tarkibining to'rt belgisi elementlar orqali ta'riflansa, har bir tomoni esa muayyan alomatlar orqali ifodalanadi.

Obyektiv belgilar deganda jinoyat tarkibining obyektivi va obyektiv tomonlarini ta'riflovchi belgilar nazarda tutiladi, subyektiv alomatlar deganda esa, jinoyatning subyektiv tomoni va jinoyat subyektini ifodalovchi belgilar nazarda tutiladi.

Jinoyatning obyektivi jinoiy tajovo'z qaratilgan va ana shu tajo-vo'z tufayli unga zarar yetkazilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muno-sabatlardir.

Jinoyat jinoyat qonuni bilan muhofaza qilinadigan har qanday ijtimoiy munosabatlarga, masalan, shaxsning hayoti, sog'lig'i, qadr-qimmatini, davlat manfaatlariga, mulk huquqini amalga oshirishga, odil sudlovni amalga oshirishga, xo'jalik yoki iqtisodiy faoliyat va boshqalarga ziyon yetkazadi.

Jinoyat tarkibining ikkinchi elementi uning obyektiv tomonidir.

Jinoyatning obyektiv tomoni sodir etilgan jinoyatning tashqi tomonini ifodalovchi elementdir.

Qilmishning ijtimoiy xavfliligi jinoyatlar obyektiv tomonining zaruriy belgisi hisoblanadi. Biroq ko'pchilik qilmishlarni jinoyat deb hisoblash uchun u tufayli ro'y bergan ma'lum bir oqibatlarni aniqlamoq zarur.

Amalga oshirilgan ijtimoiy xavfli qilmish va uning natijasida kelib chiqqan oqibatlar orasidagi sababiy bog'lanish moddiy tarkibli jinoyatlarning uchinchi, zaruriy belgisi hisoblanadi. Jinoyatning obyektiv tomoni fakultativ belgilarisiz to'la bo'lmaydi. Demak, jinoyatning obyektiv tomoni: ijtimoiy xavfli harakat yoki harakatsizlik va uning amalga oshirilishi natijasida kelib

chiqadigan oqibatlar o'rtasidagi sababiy bog'lanish, shuningdek, fakultativ belgilar: joyi, vaqti, usuli, sharoiti, jinoyatni amalga oshirish quroli va vositasi singari belgilardan iboratdir.

Jinoyat tarkibining uchinchi elementi uning subyektiv tomonidir.

Jinoyat tarkibining subyektiv tomoni jinoiy qilmishning ichki tomoni bo'lib, shaxsning o'zi sodir etgan ijtimoiy xavfli qilmish va uning oqibatlariga bo'lgan ruhiy munosabatini ko'rsatadi. Bunda aybidan tashqari jinoyatning subyektiv tomonini tasniflovchi motiv va maqsad ham mavjud bo'ladi.

Ayb qasddan yoki ehtiyotsizlik shaklida bo'lishi mumkin. Ehtiyotsizlikdan sodir etilgan jinoyatlar jinoiy o'z-o'ziga ishonish yoki beparvolik ko'rinishida amalga oshirilishi mumkin. O'z navba-tida qasddan qilingan jinoyat to'g'ri qasddan yoki egri qasddan sodir qilingan bo'lishi mumkin. Ehtiyotsizlikdan sodir etilgan jinoyatlar jinoiy o'z-o'ziga ishonish yoki beparvolik orqasida amalga oshirilishi mumkin. Ayrim hollarda Jinoyat kodeksida moddaning nomi yoki uning dispozitsiyasida aybning shakli ko'rsatiladi. Masalan, Jinoyat kodeksi 97-moddasida qasddan odam o'ldirish, Jinoyat kodeksi 98-moddasida kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirish, Jinoyat kodeksi 102-moddasida ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish, Jinoyat kodeksi 111-moddasida ehtiyotsizlik orqasida badanga o'rtacha og'ir yoki og'ir shikast yetkazish ko'rsatilgan.

Ammo ko'pchilik moddalarning nomi va dispozitsiyalarida aybning shakli ko'rsatilmagan. Bunday holatlarda jinoyat huquqiy normada ko'rsatilgan jinoyatning ayb shakli qasddan (21-modda) yoki ehtiyotsizlik orqasida sodir etilgan (22-modda) jinoyat haqidagi umumiy tushunchalarni tahlil qilish orqali aniqlanadi.

Qasddan yoki ehtiyotsizlik orqasida sodir etilgan ayb jinoyat subyektiv tomonining zaruriy belgisi hisoblanadi.

Motiv va maqsad jinoyat subyektiv tomonining qo'shimcha (fakultativ) belgisi hisoblanadi, ammo ba'zi bir jinoyatlarda ularning mavjudligi zarur bo'ladi, Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismida g'arazli maqsadlarda yoki bezorilikdan yoxud o'likning qismlaridan foydalanish yoki transplantat olish maqsadida yoxud boshqa jinoyat-larni yashirish maqsadida odam o'ldirish jinoyatlarida motiv va maqsad zaruriy belgi hisoblanadi. Bunday jinoyatlarda motiv va maqsad og'irlashtiruvchi holatlarda qasddan odam o'ldirishning zaruriy belgi-lari bo'lib hisoblanadi. Ba'zi bir boshqa jinoyat tarkiblarida jinoyat-ning motivi va maqsadi zaruriy belgi bo'lmasligi va shunga bog'liq holda ular jinoyat subyektiv tomonining fakultativ belgilari bo'ladi.

Jinoyat tarkibining to'rtinchi elementi uni sodir etgan shaxs, ya'ni jinoyatning subyektidir.

Jinoyat kodeksi 17-moddasiga binoan jinoiy javobgarlikka jis-moniy shaxslar tortiladilar. O'zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi-ga binoan faqat jismoniy shaxslargina jinoyatning subyektini bo'lishi mumkin. Yuridik shaxslar esa jinoyatning subyektini bo'la olmaydi, lekin ba'zi bir xorijiy davlatlar qonunchiligida yuridik shaxslarning ham jinoiy javobgarligi ko'zda tutilgan. Shaxs Jinoyat kodeksi 17-moddasida ko'rsatilgan belgilarga ega bo'lsagina uni jinoiy javobgarlikka tortish mumkin, ya'ni, u jinoyat sodir etish vaqtida qonunda belgilangan yoshga to'lgan bo'lishi lozim. Jinoyat kodeksi 17-moddasi-ga binoan aybdorning sodir etgan ijtimoiy xavfli harakati uchun javobgarlikka tortilishning yosh chegaralari aniq belgilangan. Ushbu moddaning 1-qismiga muvofiq jinoyat sodir etgunga qadar o'n olti yoshga to'lgan shaxslar javobgarlikka tortiladilar. 17-moddaning 2-qismida ko'rsatilishicha, «Jinoyat sodir etgunga qadar o'n uch

yoshga to'lgan shaxslar javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda qasddan odam o'ldirganliklari (97-moddaning 2-qismi) uchungina javobgar-likka tortiladilar».

Ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsning aqli raso bo'lishi lozim. Aqli rasolik tushunchasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 18-moddasida bayon etilgan bo'lib, unda ta'kidlanishi-shicha: «Jinoyat sodir etish vaqtida o'z qilmishining ijtimoiy xavfli xususiyatini anglagan va o'z harakatlarini boshqara olgan shaxs aqli raso deb topiladi».

Agar jinoyat sodir etgan shaxs sud tibbiyot tekshiruvchi xulosasiga ko'ra aqli noraso deb topilsa, jinoyat javobgarlikka tortilishi mumkin emas (Jinoyat kodeksi, 18-modda, 2-qism).

Ayrim holatlarda ijtimoiy xavfli harakatlar sodir etgan shaxs jinoyat javobgarlikka tortilishi uchun subyektning umumiy belgilari (yoshi va aqli rasoligi) yetarli bo'lmay, bundan tashqari jinoyat subyektining maxsus belgilarini aniqlash lozim bo'ladi: Masalan, harbiy jinoyatlarning subyektlari, albatta, harbiy xizmatchi bo'lishi, mansabdorlik jinoyatlarning subyekti mansabdor shaxs bo'la oladi. Ayrim hollarda subyekt faqat vrach, transport vositasining haydovchisi bo'ladi va hokazolar.

Shuning uchun ham yuridik adabiyotlarda jinoyatning maxsus subyekti tushunchalari beriladi, ya'ni bunday shaxs umumiy belgi-lardan tashqari jinoyat huquqiy normalarda ko'rsatilgan alohida (maxsus) belgilarga ham ega bo'lishi lozim.

Yuridik adabiyotlarda jinoyat tarkibini tasniflashga oid olimlar-ning turli xil qarashlari mavjud. Ijtimoiy xavfli qilmish sodir etilganida amalga oshirish natijasida turli darajadagi og'ir oqibatlar kelib chiqadi. Bundan tashqari jinoyat sodir etayotgan shaxslarning ijtimoiy xavflilik darajasi ham bir xil emas. Shuni hisobga olgan holda jinoyat qonuni tomonidan bir xil turdagi jinoyatlarga nisbatan bir-biridan ijtimoiy xavflilik darajasi bilan ajralib turadigan alohida jinoyat tarkibi shakllantirilgan.

Ijtimoiy xavflilik darajasiga ko'ra:

- 1) asosiy (oddiy) tarkibli;
- 2) og'irlashtiruvchi tarkibli;
- 3) yengillashtiruvchi tarkibli jinoyatlarga ajratish mumkin.

Oddiy tarkibli jinoyatlarda sodir etilayotgan jinoyatning har biri uchun xos bo'lgan belgilar ko'rsatilmay, jinoyatning nomi aytiladi, xolos. Masalan, o'g'rilik (169-modda) o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish. har safar o'g'rilik jinoyati sodir etilganida, albatta, o'zganing mulki yashirin ravishda talon-taroj etilganligi belgisi aniqlanishi lozim.

Asosiy tarkibga nisbatan og'irlashtiruvchi yoki yengillashtiruvchi hollar qo'shimcha belgilarga ega bo'lib, u uning ijtimoiy xavflilik darajasini, katta va kichikligini ifodalaydi. Masalan, o'g'rilik o'ta xavfli retsivist tomonidan sodir etilganda bu og'irlashtiruvchi hol-dagi tarkib (169-moddaning 4-qismi); kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirish (98-modda); onaning o'z chaqalo-g'ini qasddan o'ldirishi (99-modda); zaruriy mudofaa chegarasidan chetga chiqib, odam o'ldirish (100-modda); ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni ushlab turish zarur choralari chegarasidan chetga chiqib, qasddan odam o'ldirish (101-modda); jinoyatning bu tarkiblari qasddan odam o'ldirishning (97-modda); asosiy tarkibiga nisbatan yengillashtiruvchi tarkib hisoblanadi. Chunki bu jinoyat tarkiblarida Jinoyat kodeksi 97-moddasi 1-qismi ko'zda tutilgan asosiy tarkibga nisbatan jinoyatning bu turini sodir etganlik uchun yengillashtiruvchi holatning belgilari mavjud.

Odatda, jinoyat-huquqiy normalarning birinchi qismlarida sodir etilgan jinoyatning asosiy tarkiblari uchun javobgarlik, keyingi qismlarida esa jinoyatni og'irlashtiruvchi holatlarda sodir etganlik uchun javobgarlik ko'zda tutiladi.

Jinoyat tarkiblarining tuzilishi bo'yicha ularni moddiy, formal va kesik tarkiblarga ajratish mumkin.

Moddiy tarkibli jinoyatlar deyilganda jinoyatning shunday tarkibi tushuniladiki, unda jinoyat natijasida biron-bir moddiy oqibat kelib chiqishi yoki kelib chiqishi mumkinligi nazarda tutiladi. Masa-lan, qasddan odam o'ldirish. Bu moddiy tarkibli jinoyat, chunki qasd-dan odam o'ldirganlik uchun shaxsni javobgarlikka tortish uchun ijti-moiy xavfli harakatning sodir etganligi kifoya qilmay (o'ch olish, urish va boshqalar), balki uning natijasida zararli oqibat, ya'ni o'lim kelib chiqqan bo'lishi kerak. Ayrim hollarda obyektiv va subyektiv sabablarga ko'ra o'lim yuz bermagan bo'lsa, aybdor shaxs odam o'ldirishda ayblanmay, qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilganlik uchun javobgarlikka tortiladi.

Formal tarkibli jinoyat, deyilganda biror-bir zararli oqibatning kelib chiqishi shart bo'lmay, biror-bir oqibat kelib chiqqan taqdirda ham jinoyatning kvalifikatsiyasiga ta'sir qilmaydigan jinoyatlar tushuniladi.

Ijtimoiy xavfli harakat sodir etishda aybdor bo'lgan shaxsni ji-noiy javobgarlikka tortish uchun uning ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik)ni sodir etganligini aniqlash kifoya qilinadi. Masa-lan, uydirmalar tarqatish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etganligini aniqlash lozim. Bunday hol-larda jinoiy javobgarlikka tortish uchun jinoyat sodir etilganligi nati-jasida oqibatning vujudga kelishi shart emas.

Kesik tarkibli jinoyat deyilganida shunday jinoyat tarkibi tushuniladiki, jinoyatning oxiriga yetgan vaqtini qonun oldingi bosqichiga ko'chiradi, ya'ni jinoyatga tayyorgarlik ko'rish yoki suiqasd qilish bosqichiga ko'chiradi. Masalan, bosqinchilik (164-modda) yoki tovlamachilik (165-modda) yoxud jinoiy uyushma tashkil etish (242-modda).

XULOSA

Jinoyat tarkibini qonun chiqaruvchi organ tomonidan ifodalash usuliga ko'ra oddiy va murakkab turlarga bo'lish mumkin.

Oddiy tarkibli jinoyatlarda jinoyat tarkibining har bir tarkibiy elementlari bittadan bo'ladi: 1 ta obyekt, 1 ta harakat (harakatsizlik), 1 ta oqibat, 1 ta ayb shakli. Masalan, Jinoyat kodeksi 97-moddasi 1-qismi "Qasddan odam o'ldirish jinoyati".

Murakkab tarkibli jinoyatlarda jinoyat tarkibi elementlarining har biri yoki ulardan biri ikki yoki undan ortiq miqdorda bo'ladi. Masalan, ikki obyektli yoki ko'p obyektli jinoyatlar, bir necha oqibat keltirib chiqaruvchi jinoyatlar va h.k. Ko'p obyektli jinoyat hisoblangan Jinoyat kodeksi 164-moddasida javobgarlik belgilangan bosqinchilikni murakkab tarkibli jinoyatga misol qilib keltirish mumkin.

REFERENCES

1. Rustambayev M.X., 2018. O'zbekiston respublikasi jinoyat huquqi kursi Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik (2-nashr, to'ldirilgan va qayta ishlangan). «Complex Print» nashriyoti, Toshkent, 2018
2. Х.Р.ОЧИЛОВ, Ш.Д.ХАЙДАРОВ, З.З.ШАМСИДИНОВ
Жиноят_хуқуқи_Умумий_қисм_ўқув_қўлланма_2021
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: O'zbekiston, 2019.

4. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. –T.: Adliya vazirligi, 2009.
5. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi.–T.: Adliya vazirligi, 2004.
6. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). –T.: Adolat, 1998.
7. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga sharhlar –T.: Adolat, 1997.
8. Уголовное право. Общая часть. (Учебник для ВУЗов). Под общ. редакцией доктора юр. наук, проф., З.А.Незнамова) // –М.: Инфра-Норма, 1999.
9. Миньковский Г.М., Магомедов А.А., Ревин В.П. Уголовное право России. (Учебник. Под. ред. док. юрид. наук. проф. В.П.Ревина) // –М.: Брандес, 1998.